
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 32

DOI 10.5281/zenodo.14832450

Научная статья

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННО- ПРОПАГАНДИСТСКОЙ СФЕРЕ

THE USE OF PUBLIC LITERARY MOVEMENTS IN THE INFORMATION AND PROPAGANDA SPHERE BY THE SOVIET AUTHORITIES

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.***UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,***Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

После Октябрьской революции 1917 г. новая советская власть начала активную деятельность по устройству государства на основе стратегической социалистической идеи. При этом охватывались многие сферы социально-экономической и общественно-политической жизни. Большое внимание уделялось пропаганде социалистического образа жизни, для чего использовались различные инструменты, в том числе уже сложившиеся к тому времени в России литературные движения. В статье такой подход советского государства показывается на примере Пролеткульта – как наиболее значимого общественно-литературного движения в 1920-е гг. Анализируются соответствующие научные труды, в которых затрагивается заявленная тема, нормативный материал, касающийся информационно-пропагандистской политики советского государства (Конституция РСФСР 1918 г.). Отмечается, что советская власть, в отличие от правительства Российской империи и Временного правительства, имела довольно четкую политико-идеологическую платформу, многие положения которой находили позитивный отклик у населения, в том числе известные лозунги типа «заводы – рабочим, землю – крестьянам!». Данное обстоятельство позволило привлечь в информационно-пропагандистских целях немалое число поэтов того времени, которых власть сумела объединить в рамках Пролеткульта. Деятельность этого общественного движения в первые годы функционирования советской власти была достаточно высокой, достаточно указать на то, что к Пролеткульту был причастен такой известный поэт, как В. Маяковский и другие писатели, большое значение этому придавал и Ленин.

After the October Revolution of 1917, the newly emerged Soviet government began active work on the organization of the state based on the strategic socialist idea. At the same time, many spheres of socio-economic and socio-political life were covered. Much attention was paid to the propaganda of the socialist way of life, for which various tools were used, including the literary movements that had already formed in Russia by that time. The article shows this approach of the Soviet state using the example of Proletkult, as

the most significant socio-literary movement in the 1920s. The relevant scientific works that touch upon the stated topic, the normative material concerning the information and propaganda policy of the Soviet state (the Constitution of the RSFSR of 1918) are analyzed. It is noted that the Soviet government, unlike the government of the Russian Empire and the Provisional Government, had a fairly clear political and ideological platform, many of whose provisions found a positive response among the population, including well-known slogans such as "factories to the workers, land to the peasants!" This circumstance made it possible to attract a considerable number of poets and prose writers of that time for information and propaganda purposes, whom the government managed to unite within the framework of Proletkult. The activity of this social movement in the first years of the functioning of the Soviet power was quite high, it is enough to point out that such a famous poet as V. Mayakovsky and other writers were involved in Proletkult, Lenin also attached great importance to this.

Ключевые слова: советская власть, социализм, идеология, литература, Пролеткульт, диктатура пролетариата, государство.

Key words: Soviet power, socialism, ideology, literature, Proletkult, dictatorship of the proletariat, state.

В октябре 1917 г. пришедшие к власти большевики имели вполне четко определенную политико-идеологическую программу, которую они, собственно, и стали воплощать в жизнь (огосударствление экономики, ликвидация класса эксплуататоров, строительство коммунизма и т.д.). Но если в первые годы своего существования советская власть в силу сложных текущих проблем, определенных революционным кризисом и Гражданской войной, не уделяла должного внимания искусству в целом и поэзии в частности, то в начале 1920-е гг. отношения власти и литераторов вошли в фазу весьма активного взаимодействия – большевики, видимо, очень хорошо понимали значимость культуры для достижения информационно-пропагандистских целей [1]. Такое взаимодействие в значительной степени обуславливалось большим разнообразием литературных течений, сложившихся к тому времени, включая те, в рамках которых довольно остро критиковалось социально-политическое положение в России и в мире в целом, имея в виду, прежде всего, Первую мировую войну. Большевицкая власть решила использовать это обстоятельство для продвижения своего мировоззрения в тогдашнем российском обществе, причем поначалу литературную цензуру от советской власти нельзя было назвать строгой, во всяком случае до середины 1920-х гг. в разных изданиях можно было встретить стихи многогранной направленности, чему, безусловно, способствовала политика НЭПа. Тем не менее, постепенно, не прибегая к резким репрессивным шагам, большевики сумели сформировать необходимый фильтр в поэтической среде, и в итоге сделать издаваемую советскую поэзию своим в целом послушным политико-идеологическим инструментом, используемым, если обобщить, для пропаганды «образа будущего» советского социалистического государства [2, с. 29].

При этом тактика взаимодействия власти и поэтов в значительной степени опиралась на взгляды В.И. Ленина по этим вопросам. Ленин, разумеется, интересовался, прежде всего, революционной поэзией, однако не был чужд и лирики, и считал, что как раз лирика составляет одну из основ поэзии, и о т нее ни в коем случае нельзя отказываться. Так, во время одной из встреч с ветераном пролетарской поэзии А.А. Богдановым (один из лидеров Пролеткульта) последний прочитал Ленину стихотворение, где проводилась мысль о том, что революционер не имеет права на личное счастье, на что Ленин ответил, что марксизм отнюдь не отрицает, а, напротив, «утверждает здоровую радость жизни, даваемую природой, любовью и т.д.» [3, с. 101]. Он отмечал также, по свидетельству Горького, что «в массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько ее есть у нас и в Европе» [4, с. 45]. Подобную мысль Ленин относил и к современным ему пролетарским поэтам. Указанные

выше обстоятельства имели ключевое значение в создании Пролеткульта – наиболее крупного и самого известного литературного движения среди всех литературных и организаций течений в 1917-1920-е гг. Пролеткульт формально статус общественного движения получил в самый канун революции (в сентябре 1917 г.) с целью формирования новой, пролетарской культуры на первой конференции пролетарских культурно-просветительных организаций.

Как отмечается в литературе, «идеологические и эстетические установки Пролеткульта, а также принципы его практической деятельности были сформированы в результате, с одной стороны, деятельности социал-демократических партий России в начале XX века, а с другой, были последовательной реализацией культурных и социальных концепций, разработанных русской интеллигенцией до революции» [5, с. 11]. Позже Пролеткульт организационно укрепился, в состав ЦК Пролеткульта вошли П. Лебедев-Полянский, Ф. Калинин, А. Маширов, В. Игнатов, В. Файдыш, А. Богданов и др. В 1920 г. Пролеткульт пытался выйти на международную арену – во время II конгресса Коминтерна было создано Международное бюро Пролеткульта, тогда появился манифест «Братьям пролетариям всех стран», где на это бюро возлагалась задача распространения принципов пролетарской культуры во всех странах и подготовка ни много ни мало Всемирного конгресса Пролеткульта; однако это направление не получило развития. Пролеткульт стал своеобразным проводником большевистских идей в общество, и прежде всего посредством литературы, в том числе поэзией. Это движение включало в себя разветвленную сеть культурно-просветительных организаций разного масштаба – от губернских до фабрично-заводских, в которых принимали участие около полутора миллиона человек (середина 1920-х гг.), издавались 34 журнала, создавались и действовали литературные, театральные, музыкальные студии и т.д. [6, с. 154].

В литературных кружках Пролеткульта выступали многие известные поэты и прозаики, среди которых А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, Вл. Ходакевич, К. Чуковский и др. С Пролеткультом сотрудничали также Е. Замятин, Н. Гумилев и другие писатели. И хотя отношения советской власти и Пролеткульта отнюдь не были бесконфликтными (в Пролеткульте многие полагали, что искусство должно быть независимо от государства), особенно на рубеже 1920 г., тем не менее, Пролеткульт являлся мощнейшим политико-идеологическим инструментом, через искусство неся в общество информацию о том, какое государство строится, каковы его цели, задачи и т.д. И на начальном этапе своей деятельности, вслед за радикализмом большевиков, среди поэтов Пролеткульта также наблюдался настрой снести старый строй до основания. Характерным являлось стихотворение «Мы», написанное пролеткультовцем, одним из лидеров этого движения В.Т. Кирилловым, где, в частности, есть такие строки: «Мы, несметные, грозные Легионы Труда / Мы победили пространства морей, океанов и суши, / Светом искусственных солнц мы зажгли города, / Пожаром восстаний горят наши гордые души. / Мы во власти мятежного, страстного хмеля, / Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты...». / Во имя нашего Завтра - сожжём Рафаэля, / Разрушим музеи, растопчем искусства цветы» [7, с. 14]. Это вполне соответствовало содержанию ст. 9 первой советской Конституции РСФСР 1918 г., в которой основная задача советской власти заключалась «в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти» [8].

Не случайно Пролеткульт активно поддерживался советской властью, в том числе финансово, находясь на попечении Народного комиссариата просвещения. По мнению М.А. Левченко: «В поэзии Пролеткульта создается “облегченный”, приспособленный для трансляции в массы вариант идеологии» [5, с. 6]. При этом принципы Пролеткульта наглядно описал упомянутый выше поэт, прозаик, публицист, революционер А.А. Богданов, который считал, что искусство является «одной из идеологий класса, элемент его классового сознания ...

под автором-личностью скрывается автор-класс» [9, с. 105, 130]. Вместе с тем ряд критиков отмечают, что во многих поэтических произведениях пролеткультовцев стремление показать новую, народную идеологию уступало собственно поэтическому мастерству. Возможно, именно поэтому многие поэты-пролеткультовцы не закрепились в литературно-поэтической памяти (Ф.И. Калинин, А. Мастерков, А. Строкова, П. Телова, А. Шапочников, Д. Масленников, А. Зирих и др.). Для примера можно привести стихотворение Н. Очкина: «Вот уж и целый год за нами / Год славный... Год красный как кровь / Год битвы упорной с врагами / За братскую жизнь и любовь» [10, с. 29].

Тем не менее, Пролеткульт, по выражению Н.И. Бухарина, «идеологически был уже настоящим голосом революции и при том таким голосом, который стоял и на определенной технической высоте» [11, с. 492]. В этом же контексте в стихах пролеткультовцев обыгрывается знаменитый советский идеологический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», заимствованный из Манифеста коммунистической партии Маркса-Энгельса. Вот лишь два произведения: «Прочь власть царей, холопов капитала! / Долой рейхстаги, дворню богача! / Пора настала сбить их с пьедестала / Ударом пролетарского меча!» [12, с. 273] (В. Князев); «Пролетарии всех стран!.. / Разрушим Старое и на его костях / Мозолистым Октябрем / Мирового Совдепа стяг / Взметнем!..» [12, с. 307].

Ленин, соглашаясь в целом с тем, что Пролеткульт приносит советской власти пользу, тем не менее, держал деятельность этого движения в поле своего зрения и не допускал ослабления партийно-государственного контроля за его деятельностью и ставил вопрос так, что идеологические вопросы определяет партия, а не Пролеткульт, а дело Пролеткульта – «распространять не идеи, а марксизм». На этой почве у Ленина были разногласия с Бухариным и Луначарским, которые считали, что пролеткульт все-таки должен иметь какую-то творческую свободу, в том числе в политической сфере, но, разумеется, в определенных рамках. Показательным являлся случай, когда в «Правде», редактируемой Бухариным, 27 сентября 1922 г. вышла объемная статья одного из видных идеологов Пролеткульта В. Плетнева о пролетарской культуре. Ленин внимательно прочел, сделал ряд пометок и отправил записку Бухарину: «Посылаю Вам сегодняшнюю «Правду». Ну, зачем печатать глупости?.. Отметил 2 глупости и поставил ряд знаков вопроса. Учиться надо автору не «пролетарской» науке, а просто учиться. Неужели редакция «Правды», не разъяснит автору его ошибки? Ведь это же фальсификация исторического материализма! Игра в исторический материализм!» [13, с. 475]. Глупостями Ленин считал, в частности, мысль о том, что основная цель Пролеткульта – «творчество новой пролетарской классовой культуры», а сама «пролетарская культура – дело самого пролетариата», на что Ленин задал краткий вопрос: «а крестьяне?». Не без участия Ленина 1 декабря 1920 г. в той же «Правде» было опубликовано письмо ЦК РКП (б) с соответствующей критикой Пролеткульта. И вот таким образом советская власть в данном случае в лице Ленина подправляла идеологическую деятельность Пролеткульта в нужном направлении, используя это движение как политико-идеологический инструмент. Но в данном случае существенным были и организационные последствия для Пролеткульта – руководящие органы были упразднены, а среднее звено управления должно было строго руководствоваться решениями партийно-советских органов (прежде всего в лице местных парторганизаций и местных Советов), в том числе в литературных студиях Пролеткульта на местах [14-17], при этом практику во многом формировал Московский Пролеткульт [18].

В этом контексте следует еще заметить, что на основе Пролеткульта в 1920-х гг. обособились ряд других литературных организаций: Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (ВАПП), Московская ассоциация пролетарских писателей (МАПП), Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) и др. Эти организации считали себя «орудием диктатуры партии в литературе». Однако в целом низкий уровень поэтики при громких и пафосных идеологических штампах не снискал им авторитета, и многие серьезные поэты

сторонились этих массовых литературных движений (например, В.В. Маяковский, вступил в РАПП, но вскоре из него вышел). Нельзя не сказать еще и о том, что Пролеткульт при всех издержках оказал существенное влияние на формирование метода социалистического реализма (как выражается М.А. Левченко – «вторжение идеологии в поэтику»), ставшего основным в советской литературе в последующие годы существования советского государства; задачей соцреализма было формирование новой и «нужной» советской власти картины окружающего мира средствами искусства, причем эта картина зачастую искажала действительность [19, с. 116]; тем не менее, Пролеткульт несколько занимал монопольное положение в данной сфере [20; 21]. Однако уже к середине 1920-х гг. в условиях НЭП потребность в многочисленных, и, как правило, идеологически прямолинейных революционных стихах стала снижаться, часть пролеткультовцев, как отмечалось, перешла в другие литературные группировки. Пролеткульт из бывшего мощного литературно-идеологического движения трансформировался в одно из подразделений Народного комиссариата Просвещения, и уже в начале 1930-х гг. это движение перестало существовать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рудаков С.И., Карасева Е.С. Становление новой культуры России после Октябрьской революции // *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. 2023. № 18. С. 11-17.
2. Глухарев Н.Н. Формирование образов будущего в СССР в 1920-е гг. // *Genesis: исторические исследования*. 2024. № 1. С. 29-45.
3. Эвентов И.С. Пробуждение новых сил. Ленин о поэзии. Л.: Лениздат, 1977. 232 с.
4. Горький М. Собр. соч. в 30 томах. Т. 17. М.: Гос. изд. худ. лит.-ры, 1952. 443 с.
5. Левченко М.А. Поэзия пролеткульта: идеология и риторика революционной эпохи: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2001. 206 с.
6. Карпов А.В. Феномен Пролеткульта и парадоксы художественного сознания постреволюционной России // *Общество. Среда. Развитие (Terza Humana)*. 2011. С. 153-157.
7. Кириллов В.Т. Зори грядущего. Пг., 1919. 62 с.
8. Конституция (Основной Закон) РСФСР (принята V Всероссийским Съездом Советов 10.07. 1918 г.) // *СУ РСФСР*. 1918. № 51. Ст. 582.
9. Богданов А.А. О пролетарской культуре: 1904-1924. Л.; М.: Книга, 1924. 344 с.
10. Взмахи / Сборник Пролеткульта. Вып. 1. Саратов, 1919. 128 с.
11. Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М.: Гос. изд. худ. лит., 1934. 718 с.
12. Пролетарские поэты первых лет советской эпохи: сборник стихов / Состав. З.С. Паперный. Л.: Сов. писатель, 1959. 586 с.
13. Ленин В. И. Сочинения. 4-е изд. Т. 35. М.: Госполитиздат, 1941. 599 с.
14. Кирсанов Р.С., Самойлова И.В., Царёв И.С. Деятельность рабочих клубов в 1920 – начале 1930 гг. по поднятию культурного уровня трудящихся масс (на примере города Пенза) // *История. Культурология. Политология*. 2024. № 3. С. 33-40.
15. Сидорчук И.В. «Семью рабочего - в клуб»: организация свободного времени семейных рабочих в контексте советской досуговой политики 1920-х - первой половины 1930-х гг. // *Вестник Омского ун-та. Серия «Ист. науки»*. 2023. № 4. С. 24-30.
16. Хрусталева А. В. История Саратовской ассоциации пролетарских писателей: от периода формирования к конфликту // *Изв. Саратовского ун-та. Серия: Филология. Журналистика*. 2023. № 3. С. 159-165.
17. Звягольский А.Ю. Местные Советы депутатов трудящихся в послевоенное время (1945-1953 гг.): организационно-правовые основы формирования и деятельности / А.Ю. Звягольский, И.В. Турицын, И.В. Упоров, А.А. Епифанцев. М., 2016. 131 с.
18. Юдин М.В. Творцы нового: из опыта работы Московского Пролеткульта // *Вестник славянских культур*. 2022. Т. 66. С. 88-98.

19. Хомякова Ю.О. «В минутах оргийного ликования...»: Пролеткульт как забытое звено между символизмом и социалистическим реализмом // Международный журнал исследований культуры. 2018. № 2 (31). С. 115-134.

20. Рябов А.В. Борьба за эстетическую монополию в первые годы советской власти // Культура и безопасность. 2024. № 3. С. 13-20.

21. Колычев П.М, Лосев К.В. Социально-философские тенденции формирования пролетарской культуры (1918 год) // Научная сессия Гос. ун-та аэрокосм. приборостроения. СПб: ГУАП, 2023. С. 75-79.

© Упоров И.В., 2025.